

II RESENHAS

Malabí Maticulambí - Estudios Afrocaribeños. De Alexandra Alvarez. Uruguay: Monte Sexto, 1987, 191 Pág. (Col. Temas 008).

Resenhado por Maria de Lourdes Teodoro
Universidade de Brasília

Recentemente Maritza Montero nos havia introduzido às questões étnicas venezuelanas, através de uma abordagem sociológica da identidade, com uma "introducción psicosocial al ser venezolano". Esta obra nos mostrara a aguda afinidade entre Venezuela e Brasil em seu modo de transformar em problema social, por vezes graves, as relações interétnicas entre brancos, negros, índios e mestiços destas três raças.

Por ocasião do II Perfil da Literatura Negra, Mostra Internacional, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, pudemos, através do pesquisador venezuelano José Marcial Ramos Guedez, descobrir a realidade cultural venezuelana através de sua literatura. A lembrança daquele encontro se torna natural pois observávamos naquela ocasião, por um lado, constantes pontos de convergência entre nossas culturas, marcadas pela presença de África. Por outro lado, as obras estudadas por José Marcial Ramos Guedez (*El Negro en la Novela Venezolana*, (Caracas, 1980) são quase todas retomadas por Alexandra Alvarez que, a uma abordagem sociológica desta literatura, acrescenta o estudo "da vivência na Venezuela de um léxico considerado como afronegrismos léxicos em outros países de língua espanhola e corrobora a ascendência africana ou caribenha daqueles termos.

A autora parte da localização histórica e geográfica da população negra de origem africana, que chega à Venezuela como mão de obra escrava, fixada nas fazendas de café, cacau, cana, etc. Com o início da exploração do petróleo, gradativamente a agricultura e a pecuária se empobrecem, provocando o movimento migratório para os campos petrolíferos e para as cidades, que passam a depender desta indústria a partir dos anos 30 deste século.

Malabí Maticulambí articula os acontecimentos políticos e socioeconômicos da Venezuela com a representação do negro na narrativa Venezuelana. A obra deixa claro que o aparecimento do negro como personagem é reflexo de um processo de democratização do país, no início deste século XX. Todavia, o explorar na literatura a problemática étnica apontará as questões de discriminação racial e auto-imagem desvalorizada (a do negro e

a do índio). Assim, o tratamento dado pelos autores aos personagens negros registra toda a gama de distúrbios de identidade cultural decorrentes de situações sociais de desigualdade e violência psicológica.

Mas Alexandra Alvarez inova em sua busca. Atenta à história, à literatura, à lingüística, ela vai tecendo pontes entre Venezuela, Cuba, Colômbia, Brasil e nos leva à África subsaariana, à África negra. Não seria possível, nos diz a autora, que as línguas européias faladas no novo mundo pudessem permanecer sem africanismos, como pretenderam estudiosos venezuelanos até muito recentemente.

Os africanismos que aparecem nas "novelas" selecionadas são posteriormente submetidos a infôrmites em uma pesquisa de campo que sugere a amplitude de seu campo semântico. Nesta etapa do trabalho é que encontramos novos pontos de convergência entre Venezuela e Brasil através de vocábulos que por vezes exprimem a mesma realidade, notadamente quando se referem ao universo da religiosidade de origem africana, a exemplo dos termos "Babalaô", "Tatá", "Changô", etc. Ou ainda nomes de instrumentos musicais como "bongô", "tambor" ou "marimba", igualmente frequentes em outros países do Caribe, da América Latina, e de África.

A expressão que dá título ao livro era pronunciada diante de grandes perigos ou diante do cantar de aves ditas de "mau agouro", ou ainda, frente a acontecimentos carregados de uma magia assustadora. Assim, a autora nos mostra uma riqueza lingüística e uma realidade sociocultural que justifica encerrarmos esta nota exclamando como aquela anciã de 120 anos lembrada no início da obra:

Malabí maticulambí!